

Morfología y cristalinidad de películas de gelatina y ácido tánico con nanoarcillas

J. Solorza Feria^{1*}, D. Rodrigue², I. G. Ruiz Martínez¹,

¹Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI. Km 6 Carretera Yautepec-Jojutla, Calle Ceprobi 8, Col. San Isidro. C.P. 62731. Yautepec, Morelos, México.

²Department of Chemical Engineering and CERMA, Université Laval, Quebec City, QC, G1V 0A6, Canada

[*jsolorza@ipn.mx](mailto:jsolorza@ipn.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se elaboraron películas mediante extrusión con nueve formulaciones conteniendo todas gelatina, agua y glicerol. Tres películas contenían además ácido tánico y montmorillonita (nanoarcilla), otras tres películas controles sin ácido tánico ni nanoarcilla. Otras tres solo contenían ácido tánico. La morfología se caracterizó por microscopía electrónica de barrido y la cristalinidad por difracción de rayos X. El efecto nucleante o formación de celdas o poros causado por la adición de nanoarcillas, condujo a películas que tenían un mayor número de celdas más pequeñas pero con mayor densidad de poros y densidad de nucleación que las películas control y las que solo contenían ácido tánico. Las películas mostraron un pico a $2\theta = 8^\circ$. Este pico relacionado con el diámetro de triple hélice de la gelatina y su intensidad asociado con el contenido de la triple hélice en las películas. Las nanoarcillas cambiaron la estructura por variación del patrón de difracción de las películas en mayor medida que el ácido tánico.

Palabras clave: películas, extrusión, caracterización, gelatina.

Abstract

Films were made by extrusion with nine formulations all containing gelatin, water and glycerol. Three films also contained tannic acid and montmorillonite (nanoclay), another three namely control samples without tannic acid or nanoclay, three more contained only tannic acid. The films morphology and crystallinity were characterized by electron microscopy and diffraction respectively. Nucleating effect or the formation of cells or pores caused by the addition of nanoclays, led to films having a higher number of smaller cells but with a higher pore density and nucleation density than the control films and those that only contained tannic acid. All films showed a peak at $2\theta = 8^\circ$. This peak was related to the triple helix diameter of gelatin and its intensity associated with the content of the triple helix in the films. Nanoclays changed the films' structure by varying their diffraction pattern to a greater extent than tannic acid.

Key words: films, extrusion, characterization, gelatin.

Introducción

La gelatina, polímero soluble en agua, es una proteína producida por la hidrólisis del colágeno animal, que se ha utilizado ampliamente en aplicaciones farmacéuticas, alimentarias y médicas debido a sus varias propiedades favorables. Para mejorar las propiedades y la resistencia al agua de los materiales basados en proteínas, pueden ser necesarias modificaciones estructurales [1] [2]. La obtención de películas a partir de gelatina es un método relativamente sencillo. Es bien sabido que las propiedades de las películas dependen no sólo de la matriz del polímero, sino también de la estructura de sus diferentes componentes. De aquí que el estudio de sus muestras por microscopía electrónica de barrido (SEM) es importante para obtener una imagen completa de la morfología dentro del material [3]. Durante el procesamiento por extrusión de polímeros como la

gelatina, se puede obtener una estructura porosa, las propiedades se modifican usando un tipo apropiado de polímero o incorporando agentes de expansión. De esa manera se puede tener una estructura sólida o porosa [4]. Además, la cristalinidad juega un papel importante en la determinación del comportamiento de los polímeros. El grado de cristalinidad, una medida de la cantidad de polímero que se incorpora en las regiones cristalinas, se puede estudiar con técnicas como la medición de la difracción de rayos X (XRD) y la espectroscopía infrarroja. El grado de cristalización en termoplásticos semicristalinos es importante en la determinación de las propiedades finales del material compuesto estructural [5].

Se ha reportado que los compuestos fenólicos naturales derivados de plantas interactúan con las proteínas, lo que lleva a una mejora de las propiedades en los materiales a base de gelatina [6]. Además, para mejorar las propiedades físicas de los biopolímeros, se ha demostrado que la adición de nanopartículas es efectiva. La mayoría de los agentes plastificantes utilizados deben su efecto positivo sobre la flexibilidad durante la producción de materiales compósitos, películas y placas, por sus grupos hidroxilos que interactúan con los polímeros. Por ejemplo, los compuestos polifenólicos como el ácido tánico pueden actuar como plastificantes debido a que sus grupos hidroxilos pueden formar enlaces de hidrógeno con los grupos carbonilos de las proteínas. Sin embargo, los informes sobre el efecto plastificante de los compuestos polifenólicos puros en los materiales de base biológica procesados por extrusión son muy escasos [7]. Por lo tanto, vale la pena estudiar las interacciones que relacionan los diferentes componentes en la composición de materiales, relacionados con la morfología y la cristalinidad de estos, que se sabe están relacionadas tanto a sus propiedades funcionales como térmicas. De aquí que el objetivo fue analizar la morfología y los patrones de difracción de rayos X de películas de gelatina obtenidas por extrusión adicionadas con ácido tánico y montmorillonita.

Metodología

Materiales

Para llevar a cabo este estudio los materiales utilizados fueron: nanoarcillas (la montmorillonita Cloisita de sodio), adquirida de Southern Clay Products, EE. UU., gelatina bovina tipo B de Bertheleth, Canadá., ácido tánico (ACS, Alfa Aesar, EE. UU.) y glicerol (grado analítico, Sigma-Aldrich, EE. UU.) . Se usó agua desionizada en todas las formulaciones.

Producción de películas

Cada constituyente se basó en tres formulaciones en gramos de cada componente/100g total de mezcla, ajustando los contenidos básicos de glicerol, agua y gelatina (Tabla 1). Estas cantidades se derivaron de resultados previos de Ortiz-Zarama [8], quienes ensayando esas cantidades obtuvieron exitosamente películas por el método por vaciado en placa.

Tabla 1. Formulaciones (% p/p) usadas para muestras de películas producidas por extrusión-calandrado

Muestra	Ácido tánico	Montmorillonita	Glicerol	Agua	Gelatina
M1	5	10	15	10	60
M2	5	10	20	10	55
M3	5	10	15	15	55
M4	0	0	18	10	72
M5	0	0	22	10	68
M6	0	0	17	15	68
M7	5	0	17	10	68
M8	5	0	22	10	63
M9	5	0	16	15	64

M1 a M3 = formulaciones adicionadas con ácido tánico y nanoarcillas, M4 a M6 = formulaciones control, M7 a M9 = formulaciones adicionadas con ácido tánico.

En este trabajo, con estas formulaciones se produjeron películas extrusión-calandrado. Además de los componentes básicos mencionados, a las muestras denominadas M1, M2 y M3 se les adicionó además ácido tánico y nanoarcillas (montmorillonita), mientras que las muestras M4, M5 y M6 denominadas sus controles correspondientes no fueron adicionadas de ácido tánico y nanoarcilla. A continuación, las muestras denominadas M7, M8 y M9 fueron las formulaciones básicas con adición de solo ácido tánico. Las muestras del grupo 1 se conformaron por M1 a M3, los controles correspondientes o grupo 2 fueron M4 a M6, y grupo 3 las M7 a M9. Se utilizó un extrusor de doble husillo co-rotativo de 16 mm de diámetro Polylab OS (Thermo Haake Electron Corporation, Alemania) y una velocidad de tornillo de 75 rpm para obtener compuestos homogéneos. El perfil de temperatura se fijó a 70, 80, 90, 90, 90 y 90 °C. El material luego se granuló (Modelo SJ-100, Sanyuan, China). Para obtener las películas, los gránulos se alimentaron al mismo extrusor mencionado con un perfil de temperatura de 75, 80, 90, 90, 90, 90 y 95 °C, en un sistema por extrusión-calandrado de dos rodillos [9].

Tabla 2. Propiedades morfológicas de las películas producidas por extrusión-calandrado. *

Muestra	Número de poros (n)	Diámetro promedio de poro (µm)	Densidad de poro (NF) (celdas/cm ³)	Densidad de Nucleación (No) (celdas/cm ³)
M1	797	8.1	2.66x10 ⁶	1.07x10 ⁷
M2	1373	7.4	3.51x10 ⁶	1.41x10 ⁷
M3	812	8.6	2.26x10 ⁶	9.13x10 ⁷
M4	511	12.1	8.08x10 ⁵	3.26x10 ⁶
M5	174	16.0	3.52x10 ⁵	1.42x10 ⁶
M6	258	18.7	2.19x10 ⁵	8.86x10 ⁵
M7	70	11.3	8.94x10 ⁵	3.97x10 ⁶
M8	122	15.5	3.88x10 ⁵	1.56x10 ⁶
M9	207	8.00	3.52x10 ⁵	1.42x10 ⁶

* M1 a M3 = formulaciones adicionadas con ácido tánico y nanoarcillas, M4 a M6 = formulaciones control, M7 a M9 = formulaciones adicionadas con ácido tánico.

Microscopía y difracción de las películas

Para caracterizar la morfología de las películas se utilizó un microscopio electrónico de barrido o SEM (*Scanning Electron Microscope*) JSM-840A (JEOL, USA) a 15 kV, a bajo vacío mediante electrones retrodispersados a una presión de trabajo de 20 bars. Las películas se fracturaron utilizando nitrógeno líquido con el objeto de observar la sección transversal o área seccional de las películas. Esta área seccional de cada película fue recubierta a vacío con oro-paladio y las observaciones se hicieron a una magnificación de 100X, 150X. Mediante el análisis de imágenes, se obtuvo el número de poros (celdas) y el área de poros (celdas) para cada imagen. La densidad de poros (NF) representa el número de poros o celdas/cm³ y se calculó usando el número de poros (n) en una micrografía que tiene un área (A) en cm², según lo informado y discutido por Gosselin y Rodrigue [10]. El procesamiento de imágenes se realizó usando el programa Imagen J versión de software 1.39 (National Health Institute, USA) obteniendo los parámetros de la Tabla 2. La difracción de rayos X de las muestras calandradas (M1 a M9) se realizó utilizando un difractómetro de rayos X Miniflex 600 (Rigaku, EE. UU.) que funciona a 40 kV y 15 mA, con un anticátodo de cobre de longitud de onda $\lambda_{k\alpha} = 0.154$ nm, con detector de alta velocidad DTEX ultra. La velocidad de exploración fue de 3 grados/min a un ritmo de exploración de 0.01 a 25 °C. La intensidad de difracción se midió de 3 a 70 ° en 2θ. La cristalinidad se evaluó de la suma de las áreas de los máximos cristalinos [11].

Resultados y discusión

Morfología de las películas

La morfología tomada por SEM de las películas de gelatina obtenidas por calandrado se muestra en la Figura 1. Todas las micrografías fueron tomadas en su sección transversal (100X), para comparar con la vista lateral o de perfil. En las muestras producidas a partir de las formulaciones del grupo 1 (M1 a M3) se observa un mayor número de celdas o poros que todas las demás muestras, las películas M2 y M3 tienen respectivamente 72.3% y 2% respectivamente, más celdas o poros que M1 (Tabla 2). También se puede ver que M2 no solo muestra el mayor número de celdas o poros, sino que también muestra la morfología más homogénea. Se puede observar que se obtiene una morfología más uniforme a partir de las formulaciones del grupo 1 (M1 a M3) que las de los controles (M4 a M6), donde se observa un menor número de celdas o poros. Estas tendencias podrían estar relacionadas con la mayor densidad celular, la densidad de nucleación y los tamaños de celda más pequeños para las formulaciones del grupo 1, principalmente relacionadas con el efecto de nucleación de las nanoarcillas, siendo consistente con los conceptos señalados por Mahallati y Rodrigue [3]. Las muestras de las formulaciones de solo ácido tánico (M7 a M9) muestran números de celdas o poros más bajos que las películas controles (M4 a M6), siendo hasta 7.3, 1.43 y 1.25 veces mayor en estas últimas películas, respectivamente.

El tamaño de celda o poro de las muestras calandradas sigue una tendencia similar a la observada antes (Tabla 2). Para las películas de las formulaciones del grupo 1 (M1 a M3), se observa que M3 tiene el diámetro de poro más grande, seguido de M1 y M2 que tiene los poros más pequeños. Esto es consistente con los resultados de la densidad celular donde M2 muestra los valores más altos, seguido de M1 y M3. Con respecto a las películas control, presentan tamaños de celda más grandes que los de todas las demás muestras, independientemente de su tratamiento.

Los tamaños de celdas o poros más grandes se observan en M6, seguidos de M5 y M4, presentando una mayor densidad de poros y de nucleación siguiendo una tendencia inversa (M4>M5>M6). Para las películas que tienen ácido tánico en su formulación, se presentan dos casos: mayor diámetro de poro que las muestras con adición de ácido tánico-nanoarcillas, pero con menor densidad de poros y de nucleación. Los tamaños de las celdas o poros muestran que las muestras sin un agente reticulante (ácido tánico) y un agente nucleante (nanoarcilla) produjeron un tamaño de poro mayor [3].

Figura 1. Micrografías típicas (vistas en sección transversal) obtenidas por microscopía electrónica de barrido (100X, 150X, 15kV) de las muestras producidas por extrusión-calandrado.

Además, se observan claras diferencias entre las películas de ácido tánico y nanoarcillas con aquellas adicionadas con solo ácido tánico. Cuando se agrega un agente nucleante como montmorillonita a las formulaciones con ácido tánico, se observa un efecto aditivo ya que las películas obtenidas presentan un mayor número de poros con menor diámetro pero mayor densidad de celdas y de nucleación. Se ve que el efecto nucleante, causado por la adición de nanoarcillas, conduce a películas que tienen un mayor número de celdas o poros más pequeñas con mayor densidad de poros y densidad de nucleación que las películas control y las que solo tienen ácido tánico (Tabla 2). Nuevamente, parece ocurrir un efecto aditivo entre las nanoarcillas combinadas con ácido tánico [3], [10], [12].

Cristalinidad de las películas

La gelatina bovina de tipo B utilizada para fabricar las películas en este estudio mostró un patrón de difracción de rayos X característico de un material parcialmente cristalino (Figura 2), con un máximo amplio (pico) de absorción ubicado en $2\theta = 20^\circ$. Según autores como Sifuentes-Nieves [11] y Tanioka [13.], este pico indica la reconstitución de la estructura de triple hélice de la proteína. Todas las películas también mostraron un pico de aproximadamente $2\theta = 8^\circ$. Este máximo está relacionado con el diámetro de la triple hélice y su intensidad también se puede asociar con el contenido de la triple hélice en las películas.

Figura 2. Difracción por rayos X de las películas procesadas por extrusión-calendreo

Las películas preparadas con gelatina, ácido tánico y nanoarcilla (M1 a M3), muestran gelatina cristalina con los mismos picos típicos relacionados con la estructura de triple hélice de la gelatina,

ubicada en las regiones alrededor de $2\theta = 6^\circ$ y $2\theta = 20^\circ$ [11]. Se observaron algunas diferencias con respecto a los controles (M4 a M6) y las muestras tratadas con ácido tánico (M7 a M9). En muestras control y muestras tratadas con solo ácido tánico, alrededor de $2\theta = 30^\circ$, se observaron picos adicionales por adición de nanoarcillas a $2\theta = 10^\circ$, 14.4° , 27.22° y 55° . Las películas hechas de las formulaciones control sin ácido tánico ni nanoarcilla (M4 a M6) con grados de cristalinidad de 80, 80 y 79%, respectivamente, exhibieron un pequeño pico a aproximadamente $2\theta = 8^\circ$. Con un pico intenso a $2\theta = 23.3^\circ$, típico de la gelatina cristalina y estos picos característicos están relacionados con la triple hélice. La triple hélice es un polipéptido resultante de la estructura cristalina del colágeno. Se pueden ver otros máximos o picos alrededor de $2\theta = 30^\circ$, 33.3° , 37.7° , 40.0° , 43.9° , 48.9° y 50.0° . Las placas de gelatina y ácido tánico (M7, M8 y M9), con un grado de cristalinidad de 80, 78 y 80% respectivamente, también muestran los picos de gelatina típicos a $2\theta = 8^\circ$ e incluso un pico más intenso a $2\theta = 23.3^\circ$, aunque también se ven pequeñas señales alrededor de $2\theta = 30^\circ$ hasta $2\theta = 50.0^\circ$, igual a los grados mencionados anteriormente para las películas control, siendo la principal diferencia entre la intensidad de las señales a los valores más altos que muestran estas muestras (Figura 2).

Trabajo a futuro

Se recomienda la obtención de micrografías de las películas estudiadas a resoluciones más altas, para definir la distribución de sus diferentes componentes. Así mismo, es conveniente efectuar el estudio de los cambios estructurales y la cristalinidad de las películas con el tiempo en condiciones controladas.

Conclusiones

Aunque las nanopartículas crean una gran cantidad de sitios de nucleación que conducen a altas densidades poros o celdas y de nucleación, los tamaños de las celdas o poros son más grandes que la nanoescala, debido probablemente al crecimiento de las celdas y alguna posible coalescencia de estas celdas. Sin embargo, el efecto del ácido tánico y las nanopartículas en la distribución del tamaño de las celdas o poros fue notoria.

Los perfiles de Rayos X de todas las películas mostraron un pico a aproximadamente de $2\theta = 8^\circ$. Este máximo está relacionado con el diámetro de la triple hélice de la gelatina y su intensidad, también se pudiera asociar con el contenido de la triple hélice en las películas. Además, las películas de gelatina mostraron indicios de que las nanoarcillas están cambiando la estructura (patrón de difracción) de la gelatina en mayor medida que el ácido tánico, en dichas películas.

Agradecimientos

Se recomienda la obtención de micrografías de las películas estudiadas a resoluciones más altas, para definir la distribución de sus diferentes componentes. Así mismo, es conveniente efectuar el estudio de los cambios estructurales y la cristalinidad de las películas con el tiempo, en condiciones controladas.

Referencias

- [1] I. Yakimets, N. Wellner, A.C. Smith, R. H. Wilson, I. A. Farhad, and J. R. Mitchell, "Mechanical properties with respect to water content of gelatin films in glassy state," *Polymer*, vol.46, no.26, pp.12577-12585, 2005.
- [2] M. Pereda, A.G. Ponce, N. E. Marcovich, R.A. Ruseckaite and J.F. Martucci, "Chitosan-gelatin composites and bi-layer films with potential antimicrobial activity," *Food Hydrocolloids*, vol. 25, no.5, pp.1372-1381, 2011.
- [3] P. Mahallati and D. Rodrigue, "Thermoplastic elastomer foams based on recycled rubber," *Cellular Polymers*, vol. 33, no.5, pp. 233-248, 2014.
- [4] O. Hamdi, F. Mighri and D. Rodrigue, "Optimization of the cellular morphology of biaxially stretched thin polyethylene foams produced by extrusion film blowing," *Cellular Polymers*, vol. 37, no. 4-6, pp. 153-168, 2018.

- [5] H. Quan, Z-M. Li, M-B.Yang, and R. Huang, "On transcrystallinity in semi-crystalline polymer composites," *Composites Science and Technology*, vol. 65 pp. 999–1021, 2005.
- [6] X. Zhang, M. D. Do, P. Casey, A. Sulistio, G. G. Qiao, L. Lundin, P. Lillford, and S. Kosaraju, "Chemical modification of gelatin by a natural phenolic cross-linker, tannic acid," *Journal of Agricultural Food Chemistry*, vol. 58, no.11, pp. 6809-6815, 2010.
- [7] N. Benbettaieb, T. Karbowiak, and F. Debeaufort, "Bioactive edible films for food applications: Influence of the bioactive compounds on film structure and properties," *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*; vol.17, pp.1-17, 2017.
- [8] M. A. Ortiz-Zarama, A. Jimenez-Aparicio, and J. Solorza-Feria, "Obtainment and partial characterization of biodegradable gelatin films with tannic acid, bentonite and glycerol," *Journal of the Science of Food and Agriculture*; vol. 96, no.8, pp. 3424-3431, 2016.
- [9] J. Solorza-Feria, M. A. Ortiz-Zarama, A. Jimenez-Aparicio, and D. Rodrigue, "Production and characterization of fully biobased foamed films based on gelatin," *Cellular Polymers*, vol. 39, no.2, pp.69–97, 2020.
- [10] R. Gosselin, and D. Rodrigue, "Cell morphology analysis of high density polymer foams," *Polymer Testing*, vol. 24, pp.1027-1035, 2005.
- [11] I. Sifuentes-Nieves, R. Rendón-Villalobos, A. Jiménez-Aparicio, B. H. Camacho-Díaz, G. F. Gutiérrez López, and J. Solorza-Feria, "Physical, physico-chemical, mechanical and structural characterization of films based on gelatin/glycerol and carbon nanotubes," *International Journal of Polymer Science*. vol. 2015, pp.1-8, 2015.
- [12] S. D. Alireza, K. Mohammad, and H.R.G. Mir, "Effect of different types of nano-particles on the morphology and mechanical properties of EPDM," *Cellular Polymers*, vol.36, no.3, pp.113-133, 2017.
- [13] A. Tanioka, K. Miyasaka, and K. Ishikawa, "Reconstitution of collagen fold structure with stretching gelatin film," *Biopolymers*, vol.15, no. 8, pp.1505-1511,1976.